

РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Літовка М.

Науковий керівник: Хлебнікова Т.

IMPLEMENTATION OF MARKETING STRATEGIES FOR PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Litovka M.

Supervisor: Khliebnikova T.

Створення адаптивного підходу до реалізації маркетингової стратегії, який ґрунтуватиметься на засадах гнучкого управління та здійснюватиме реалізацію заходів маркетингового плану, дозволить підвищити конкурентоспроможність приватного закладу освіти та зробить процес маркетингового управління більш адекватним змінам споживчих переваг і трансформації умов довкілля. Нелінійність довкілля дала поштовх до розвитку гнучких управлінських практик у різноманітних галузях господарської діяльності організацій, поширюючись, зокрема, і на реалізацію маркетингових стратегій [3].

Agile-маркетинг можна розглядати як підхід до просування освітнього продукту приватного закладу освіти, що дозволяє гнучко підлаштовувати стратегію та маркетинговий план під зміни зовнішнього середовища та нові запити споживачів. Основна його відмінність від традиційних способів полягає в укороченому горизонті планування (або планування короткими тимчасовими відрізками – спринтами) та швидкому впровадженні змін у структуру, завдання та показники ефективності маркетингової стратегії. Часто такий підхід активно використовують організації для створення контенту з підвищеною актуальністю в результаті обігравання різних інформаційних приводів.

Однак нам видається правильним розглядати такий тип маркетингу не тільки як подійний і побудований на випадкових інфоприводах, але і як системний підхід до планування, реалізації та коригування маркетингової

стратегії приватного закладу освіти [1]. Заснувати гнучку систему управління маркетинговою діяльністю як засобу підвищення конкурентоспроможності закладу вважаємо доцільним, спираючись на такі цінності та принципи.

1. Фокусування уваги на споживчій цінності, а не кількісних результатах. Під час реалізації маркетингових програм слід прагнути робити ті дії, які принесуть реальну цінність, замість максимізації числа маркетингових активностей.

2. Отримання результату на ранніх стадіях. Замість орієнтації на довгостроковий комплексний результат маркетингових заходів потрібно прагнути отримати гарні результати на ранніх етапах маркетингової кампанії, нехай навіть вони здаватимуться проміжними (тими, що не створюють підсумковий ефект) і меншими за значущістю.

3. Навчання на основі даних та експериментів, а не за рахунок сформованих думок та умовностей. Оновлення переваг клієнтів відбувається досить швидко, через що успішні минулі практики та перевірені інструменти й методи маркетингу можуть стати неактуальними в нових умовах. Для цього слід дотримувати циклічного підходу до тестування маркетингових гіпотез.

4. Значні маркетингові результати можна досягти лише з допомогою кросфункціональної взаємодії. За умови реалізації маркетингової програми для зовнішнього замовника активне залучення останнього до діяльності є обов'язковою вимогою забезпечення успішності. У процесі реалізації внутрішньої маркетингової політики важливо включати в процес вироблення та прийняття рішень якомога більше співробітників, не обмежуючись рівнем топ-менеджменту закладу освіти та спеціалізованих підрозділів, що реалізують маркетингову діяльність.

5. Висока швидкість реагування на зміни. Успішність реалізації маркетингового плану в умовах нестабільного довкілля неможлива без адаптації запланованих цілей, ресурсів і дій до контексту оновленого зовнішнього оточення та структури споживчих переваг. Крім того, маркетинг є досить динамічним видом професійної діяльності, у якому часто з'являються

нові інструменти та методи, у той час як практики, що були ефективні раніше, можуть швидко втратити актуальність. Тому, здійснюючи маркетингову діяльність, зокрема й на стратегічному рівні, слід бути готовим швидко внести зміни до всіх видів планування.

6. Постійне вивчення цільової аудиторії. У класичному маркетингу визначення ринкового сегмента та цільової аудиторії є найважливішим кроком, який найчастіше визначає характер маркетингових заходів як мінімум у середньостроковій перспективі. У такому разі маркетингова стратегія може не забезпечити швидку реакцію на зміну структури споживачів та їх переваги до вимог, через що знизиться конкурентоспроможність школи.

Гнучкий підхід пропонує дотримувати короткострокового ітеративного аналізу цільової аудиторії, який покликаний підтримувати в актуальному стані сукупність заходів, що були заплановані з фокусуванням на конкретну групу клієнтів [2]. Наведені цінності носять досить узагальнений характер і є в основному консолідацією логічних суджень про необхідність розвитку управлінської гнучкості в процесі розроблення та коригування маркетингових рішень. Проте всі вони мають практичну цінність.

Реалізація зазначених вище положень може бути верифікована в маркетингу під час реалізації HADI-циклу. Він являє собою чотириетапний процес, на першому етапі якого формулюють гіпотезу про доцільність реалізації певних активностей у межах маркетингової стратегії або про коригування раніше запланованих заходів. Далі розробляють дії з тестування маркетингових гіпотез. Можна пропонувати як локальні зміни й активності в межах окремих компонентів у структурі маркетинг-міксу, так і масштабні заходи щодо кардинальної перебудови поточної маркетингової стратегії.

У межах третього етапу формалізують очікувані показники ефективності, на які планують вплинути і які в майбутньому стануть основою оцінювання ефективності маркетингових зусиль.

Заключний етап має підтвердити або спростувати висунуту гіпотезу. Він також стає відправною точкою для ухвалення рішень чи висування нових

майбутніх припущень. Очевидно, що спочатку необхідно сформулювати мету, для досягнення якої планують реалізацію майбутніх заходів. Вона може мати забезпечувальний, розвивальний чи коригувальний характер (залежно від певних, раніше досягнутих цільових показників маркетингової стратегії та тенденцій довкілля).

Отже, забезпечення загальної конкурентоспроможності організацій і досягнення довгострокових завдань може бути реалізовано за рахунок гнучкого управління маркетинговими стратегіями й організацією [4]. Такий підхід особливо актуальний у ситуаціях підвищеної невизначеності, коли маркетингові активності неочевидні та мають гіпотетичний характер. Логіка ітеративного тестування дозволяє, з одного боку, знайти оптимальне рішення для досягнення мети в умовах невизначеності та (або) швидкої зміни споживчих переваг, а з іншого – не зациклюватися на довгострокових великих цілях та показниках ефективності й отримувати маркетингові ефекти швидше, навіть якщо вони поступаються за значущістю в короткостроковій перспективі. Уважаємо, що прискорення контексту змін довкілля, що триває, вимагатиме зміни звичних поглядів парадигм стратегічного маркетингу в частині перенесення акцентів на забезпечення динамічного характеру процедур оновлення та реалізації довгострокових планів підвищення конкурентоспроможності приватних закладів освіти.

Список використаних джерел

1. Косенко А. В., Жегус О. В., Гусаковська Т. О., Гораль Л. Т. Маркетингова стратегія просування освітніх послуг як засіб формування бренду навчального закладу. *Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки*. 2025. № 82. URL: <http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/article/view/1910/1792> (дата звернення: 28.09.2025).
2. Капелька Д. О. Маркетингові стратегії в управлінні закладом дошкільної освіти. *Педагогічний менеджмент*. 2023. № 1 (208). С. 32–34. URL: <http://studentbooks.com.ua/content/view/1066/44/1/3/#12136>

(дата звернення: 28.09.2025).

3. Рябова З. В. Маркетингова стратегія як складова освітнього маркетингу і механізм забезпечення конкурентоспроможності навчального закладу. *Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць*. Вип. 10 (23). URL: <http://umo.edu.ua/vipusk-10-23/rjabova-z-v-marketinghova-strateghija-jak-skladova-osvitnjogho-marketinghu-i-mekhanizm-zabezpechennja-konkurentospromozhnosti-navchaljnogho-zakladu> (дата звернення: 29.09.2025).
4. Свистун В. І. Маркетингове управління конкурентоспроможністю професійно-технічного навчального закладу. *Науковий вісник ІІТО НАПН України. Професійна педагогіка*. 2016. № 11. С. 72– 80.